

ИҚТИСОДИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОКУРОР ВАКОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Отажанов Бобур Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни

муҳофаза қилиш академияси қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети
катта прокурори

Ўзбекистон Республикасида прокуратура Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширадиган, давлатнинг мустақил органи ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга ошириш вазифасини Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар зиммасига юклайди (143-модда).¹

2018 йил 31 январь куни Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг кенгайтирилган йиғилишида Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев маъруза қилиб, унда прокуратура органлари олдида турган устувор вазифалар тўғрисида тўхталиб ўтди. Прокуратура органлари ходимлари ислоҳотларни самарали амалга оширишда ўзларининг бор салоҳияти, билим ва тажрибасини сафарбар этиши зарурлиги, қабул қилинаётган қонун, фармон ва қарорларнинг амалий ижросини сўзсиз таъминлаш прокуратуранинг энг муҳим ва долзарб вазифасига айланмоғи лозимлиги таъкидланди. Йиғилиш иштирокчиларининг эътибори фаровон ҳаётимиз асоси бўлган тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, хорижий инвесторларнинг мамлакатимизда эркин фаолият юритиши учун шароитлар яратиш прокуратура органлари томонидан кафолатланиши зарурлигига қаратилди. Президентимиз Шавкат Мирзиёев йиғилишни яқунлар экан, прокуратура ходимлари юқори касбий малака ва юксак инсоний фазилатлари билан давлат органлари

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон).

хизматчиларига ўрнатилган бўлиши, ҳамisha адолат ва қонунийлик ҳимоясида туриши лозимлигини алоҳида таъкидлади.²

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги (янги таҳрири) Қонуни 2-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг асосий вазифалари қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишдан иборатдир.³

Шу ўринда юридик адабиётларда прокурор назорати деганда давлат номидан махсус ваколатга эга бўлган мансабдор шахслар – прокурорлар томонидан қонун бузилиш ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф қилиш, айбдор шахсларни қонун билан белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш билан қонунларни аниқ ва бир хилда бажарилишини таъминлашга қаратилган фаолият тушунилиши таъкидланади.⁴

Профессор Ш.Ш.Шорахметовнинг таъкидлашича, прокурор назорати ҳеч қандай маъмурий ҳокимиятга эга бўлмаганлигини, ҳар қандай маъмурий ҳокимиятдан фарқ қилишлигини ва бирорта маъмурий масала бўйича ҳеч қандай ҳал қилувчи овозга эга эмаслигини эсда тутиш керак. Прокурор фақат биргина нарсага ҳаққи бор ва мажбур, у ҳам бўлса ҳеч қандай маҳаллий хусу-сиятларга ва маҳаллий таъсирларга қарамасдан бутун Республикада қонунни ва бошқа ҳуқуқий меъёрларни бир хилда тушунишнинг тадбиқ этилишини кузатиб боришга қаратилган. Прокурорнинг бирдан-бир ҳуқуқ ва бурчи масалани суд ҳукмига топшириш лозимлиги юридик адабиётлардан маълум.⁵

Ҳуқуқий адабиётларда прокурор назоратининг ўзига хос хусусиятлари ўз ифодасини топган. Унга кўра:

² Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг кенгайтирилган йиғилиши бўлиб ўтди. 31.01.2018. Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти // <https://president.uz/uz/lists/view/1470>.

³ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 2001 й. 9-10-сон, 168-модда.

⁴ Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва прокуратура. Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. А.Х.Саидов. –Т.: ТДЮИ, 2005, -8 б.

⁵ Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи: Дарслик. –Т.:Адолат 2001. -72 б.

1) мавжуд бўлган барча қонунларни фуқаролар ва ташкилотлар томонидан уларнинг фаолият доирасидан қатъи назар аниқ ва тўғри қўлланилишини таъминлаш;

2) прокурор назорати–прокуратура фаолиятининг бир йўналиши;

3) прокурор назорати олий қонун чиқарувчи ва ижро орган-ларига, Ўзбекистон Республикаси олий мансабдор шахсларига, умумий юрисдикция судларига, хўжалик судларига ва Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судига нисбатан татбиқ этилмаслиги ҳисобланади.⁶

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги (янги таҳрири) Қонунига кўра, прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири судларда иқтисодий низоларни кўришда иштирок этиш, қонунларга зид бўлган суд ҳужжатларига протест келтириш ҳисобланади (4-модда).⁷

Иқтисодий судлар томонидан иқтисодиёт соҳасида корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва фуқароларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш, иқтисодиёт соҳасида қонунийликни мустаҳкамлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга кўмаклашиш, шахсларда қонунга нисбатан ҳурматда бўлиш муносабатларини шакллантириш каби вазифаларни самарали бажарилишида ушбу судларда иш юритишда прокурор иштироки муҳим аҳамият касб этади. Юридик адабиётларда иқтисодий судлар томонидан юқорида илгари сурилган вазифаларнинг бажарилишини осонлаштириш механизмларидан бири сифатида судларда прокурорнинг фаолият кўрсатиши эканлиги кўрсатилади.⁸

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2015 йил 17 ноябрдаги “Иқтисодий судларда ишлар кўрилишида прокурор иштирокининг самарадорлигини янада ошириш тўғрисида”ги 125-сон буйруғининг 1-бандида Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг иқтисодий судларда ишлар кўрилишида асосий вазифалари - қонунда белгиланган ваколатлар орқали суд қарорларининг қонуний, асосли ва адолатли бўлишига эришишдан ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш, шунингдек, иқтисодиёт соҳасида корхона, муассаса, ташкилотлар ва тадбиркорлик субъектларининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган

⁶ Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва прокуратура. Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. А.Х.Саидов. –Т.: ТДЮИ, 2005, –8 б.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 2001 й. 9-10-сон, 168-модда.

⁸ Ковалев А.А. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами в Российской Федерации // Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Специальность 12.00.11. - судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура. -Екатенбург, 2004. – 3 с.

манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда ушбу соҳада қонунчиликни мустаҳкамлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни таъминлашдан иборат эканлиги таъкидланган.

Прокуратура органларининг иқтисодий судларда ишлар кўрилишида назарда тутилган юқоридаги вазифаларни самарали бажариш прокурорнинг суд ишларини юритишда иштироки орқали таъминланади.

Юридик адабиётларда ҳуқуқшунос олимлар қонунда нафақат прокурорнинг суд процессига кириш ҳуқуқи, балки суд зарур деб топса, унинг фикрини билдириш учун ишда иштирок этиш мажбурияти ҳам белгиланиши кераклиги тўғрисида ўз фикр-мулоҳазаларини илгари сурадилар.⁹ Амалиётчи олим Қ.Авезов ҳам ўз асарларида “бугунги бозор муносабатлари шароитида прокурорнинг хўжалик процессида иштирок этишига доир масалалар алоҳида аҳамият касб этади”¹⁰ деб таъкидлайди.

Дарҳақиқат, 2018 йил 1 апрелдан кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси (кейинги ўринларда ИПК деб юритилади) 41-моддасида тарафлар, учинчи шахслар, давлат органлари ва бошқа шахслар ўз зиммаларига юклатилган ваколатларга кўра, шунингдек ушбу Кодексда назарда тутилган алоҳида тоифадаги ишлар бўйича аризачилар ҳамда бошқа манфаатдор шахслар қаторида прокурор ҳам ишда иштирок этувчи шахслар деб эътироф этилади.¹¹

Шунингдек, мазкур Кодекснинг 49-моддаси бевосита иқтисодий ишда прокурорнинг иштирокига бағишланган бўлиб, унда прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юритишдаги ҳуқуқий ҳолати ўз ифодасини топган.

Муқаддам амалда бўлган Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодексида ҳам ишда прокурорнинг иштирокига бағишланган алоҳида модда (43-модда) мавжуд эди. Унда белгиланишича, прокурор ҳамма ишлар бўйича суд мажлисида иштирок этишга ҳақли бўлган.¹² Бирок Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 12 январдаги ЎРҚ-663-сонли “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг иқтисодий процессуал кодексига ўзгартиш ва

⁹ Трещева Е.А. Статус прокурора в арбитражном процессе нуждается в совершенствовании // № 10 (Том CVII) октябрь 2015. – 62 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/status-prokurora-v-arbitrazhnom-protssesse-nuzhdaetsya-v-sovershenstvovanii/viewer>

¹⁰ Авезов К.С. Хўжалик процессида прокурор иштирокининг айрим масалалари. Одил судловнинг коррупцияга қарши курашдаги роли ва аҳамияти // Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: ТДЮУ, 2015. – Б. 256-260.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/3523891>.

¹² Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/185986>.

қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни¹³ билан прокурор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ёки прокурорнинг даъво аризаси (аризаси) асосида қўзғатилган ишлардагина иштирок этиши мумкинлиги, прокурор бошқа шахсларнинг аризалари билан қўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмаслиги белгиланди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, нафақат мамлакатимиз, балки хорижий давлатлар қонунчилигида ҳам прокурорнинг иқтисодий ва фуқаролик суд ишларини юритишда иштирокини қисқартириш, унинг таъсирини камайтиришга қаратилган тенденциялар мавжуд. Хатто ҳуқуқшунос олим ўртасида ҳам бу борада турли тортишувлар, бахс-мунозаралар илгари сурилади. Масалан, айрим муаллифлар иқтисодий ва фуқаролик процессида прокурор иштирокини ва ваколатларини кучайтириш тарафдорлари бўлсалар,¹⁴ айримлари эса, аксинча, процесда прокурор иштирокини чеклаш ёки тўлиқ чиқариб ташлашни таклиф қиладилар.¹⁵ Ю.Лутченконинг фикрича, ҳуқуқ назариясида прокурорнинг суд муҳокамасидаги иштироки судлар томонидан қонуний ва асосли қарор қабул қилиш мақсадида одил судловни амалга оширишга кўмаклашишнинг бир воситаси сифатида кўрилади.¹⁶ Бу борада аксарият олимлар прокурорнинг процесдаги назорат предмети суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилиги ҳамда уларни ижро этишда қонун ҳужжатларига амал қилинишидир деган хулосага келганлар.¹⁷

¹³ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 12 январдаги ЎРҚ-663-сонли “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг иқтисодий процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.01.2021 й., 03/21/663/0013-сон.

¹⁴ **Қаранг:** масалан, Назаров Ғ.И. Прокурорнинг ҳуқуқлари. // Ж. “Қонун ҳимоясида”. 2000. № 3, -Б. 10-14.; Назаров Ғ.И. Шахсларнинг манфаатларини кўзлаб прокурорнинг фуқаролик ишларини қўзғатишга бўлган ҳуқуқи. // Ж. “Ҳаёт ва қонун”. 2000, № 5.; Назаров Ғ.И. Шахс манфаатлари ва прокурор ҳуқуқи. // Ж. “Ҳаёт ва қонун”. 2000, № 5-6, - 77 б.; Назаров Ғ.И. Мақсадимиз-қонунийлик. “Қонун ҳимоясида”. 2001, № 5-6.; Степина Л. Проект ГПК РФ и роль прокуратура в гражданском судопроизводстве // Законность. 2001, № 7.; Власов А. Катаракта на “око государево” // Российская юстиция, 2001. № 8. - 35 с.

¹⁵ **Қаранг:** масалан, Похмелкин В. Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских дел – юридический атавизм // Российская юстиция, 2001. № 5. - 6 с.

¹⁶ Лутченко Ю. Участие прокурора в гражданском процессе по новому ГПК Республики Беларусь. // [Юстиция Беларуси](#). 2001 г. № 1.

¹⁷ Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М., 1971. С. 13-36; Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 154-155; Научно-практический

Ҳуқуқшунос олим М.М.Мамасиддиқов ҳам ўз асарларида қонунларни тўғри тадбиқ қилиш борасида прокуратура органларининг фаолияти судларга бирмунча ўхшаш бўлса-да, судлар ўз фаолиятини одил судловни амалга оширишга қаратадилар, прокурор эса, одил судловни амалга ошириш учун ҳар томонлама кўмаклашувчи орган бўлиб ҳисобланишини баён этади.¹⁸

Умуман суд ишларини юритишда прокурор иштироки долзарб бўлса-да, бироқ айрим хорижий давлатлар тажрибасида ҳам прокурорларнинг суд жараёнларидаги ролини камайтиришга қаратилган қонунлар қабул қилиш тенденцияси кузатилади. Хусусан, 2002 йилда Россия Федерациясининг Арбитраж процессуал кодексининг қабул қилиниши билан прокурорнинг арбитраж жараёни роли сезиларли даражада чекланган эди. Россиялик олим А.А.Ковалевнинг фикрича, ушбу қонунни қўллаш амалиёти шуни кўрсатадики, арбитраж суд ишларини юритишда прокурор иштирокига доир бу ёндашув иқтисодий соҳада жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш имкониятларига жиддий зарар етказди, жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишнинг ўрнатилишига тўсқинлик қилади.¹⁹

Рус олимлари И.Ю. Русских ва Т.Н. Пушкина тўғри таъкидлаганларидек, арбитраж (иқтисодий) судида прокурорнинг алоҳида мақоми ҳар доим кўплаб саволлар туғдирган ва ҳар бир янги процессуал қонунининг қабул қилиниши билан унинг ҳуқуқий мақоми ўзгариб турган.²⁰ Ушбу масала бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. С.С. Клеценконинг фикрича, иқтисодий судда прокурор иштирок этишининг барча қарама-қаршиликлари ва мавжуд муаммолари агар прокурорнинг ваколатлари чеклангудек бўлса, ўз ечимини топади.²¹

Йирик ҳуқуқшунос олим А.А.Власов эса суд ишларида прокурорнинг иштирок этиш имкониятларини кенгайтириш зарурлигини таъкидлаб

комментарий к ГПК РСФСР. М., 1976. С. 24; Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. М., 1974. С. 16.

¹⁸ Мамасиддиқов М.М., Каримов М.Х. Фуқаролик процессида прокурор иштироки. Ўқув-амалий қўлланма. Проф. Ш.Ш.Шорахметов таҳрири остида. –Т.: АҚҲМИ. - 2008. – 25 б.

¹⁹ Ковалев А.А. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами в Российской Федерации // Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Специальность 12.00.11. - судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура. -Екатенбург, 2004. – 3 с.

²⁰ Русских И.Ю., Пушкина Т.Н. Участие прокурора в арбитражном процессе // Вестник Удмуртского университета. 2014. № 3. С. 183–190.

²¹ Клеценко С.С. Проблемы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016., 29. С. 129–133.

келади.²² Е.В.Константинова ҳам прокурорнинг иқтисодий процесда иштирокини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.²³

Худди шу фикрни Е.Ю.Резник ҳам қўллаб-қувватлайди. Унинг фикрича, иқтисодий судларга мурожаат қилишда прокурорнинг ваколатлари Европа прокурорлари маслаҳат кенгашининг стандартлари ва Европа тамойилларига мос келади.²⁴

Суд амалиётини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатлари билан боғлиқ масала ўз долзарблигини йўқотмаган. Масалан, республика бўйича иқтисодий судлар томонидан 2020 йилда 102 991 та иш кўрилган. Кўрилган ишларнинг аксарияти маҳсулот етказиш бериш тўғрисидаги ишлар: 16 480 та (жами кўрилган ишларнинг 15,8%), контрактация: 11 823 та (11,3%), солиқ қарзи бўйича ундирувни солиқ тўловчининг мол-мулкига қаратиш: 8 046 та (7,7%) ва корхоналар банкротлиги: 7 302 та (7,0%) тўғрисидаги ишларни ташкил этган.

Республика бўйича иқтисодий судлар томонидан 2020 йилда кўрилган 102 991 та ишдан юқори инстанция судида ҳайъатда назорат инстанцияси тартибида кўрилган ишлар 512 тани ташкил этган бўлиб, шундан 270 таси, яъни 52,7% бўйича суд қарорлари бекор қилинган.²⁵

Кўриб турганимиздек, иқтисодий суд ишларини юритишда суд қарорларининг қонуний, асосли ва адолатли бўлишига эришиш ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш, шунингдек, иқтисодиёт соҳасида корхона, муассаса, ташкилотлар ва тадбиркорлик субъектларининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўрикланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда ушбу соҳада қонунчиликни мустаҳкамлашда прокурор иштироки муҳим ўрин тутаяди.

Ҳозирги кунда юридик адабиётларда иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор иштироки билан боғлиқ қизғин мунозарага сабаб бўлаётган муаммолардан бири бу – прокурор даъвоси бўйича моддий даъвогарнинг

²² Власов А.А. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве как фактор способствующий повышению эффективности правосудия // Проблемы доступности и эффективности правосудия арбитражном и гражданском судопроизводстве. 31 января - 1 февраля 2001 г. v g. Москва: все материалы. науч.-практика. конф. М., 2001. С. 180-185.

²³ Константинов Е. В. Необходимость и целесообразность участия прокурора в гражданском и арби тражном процессе // Молодой ученый. 2017. №14. С. 519–520.

²⁴ Резник Е.Ю. Участие прокурора в арбитражном процессе: анализ на основе ст. 6 Европейской Конвенции // Таврический научный обозреватель. 2016. №11. -С. 111–117.

²⁵ Республика судлари томонидан биринчи инстанция тартибида кўрилган ишлар юзасидан статистик маълумот. -Тошкент, Ўзбекистон Республикасининг Олий суди. 2021. – 3 бет.

мавжуд бўлишидир. Бошқача айтганда, айрим тоифадаги ишлар бўйича прокурорнинг судга тақдим этган даъво аризасида манфаати ҳимоя қилиниб иш қўзғатилган конкрет шахснинг мавжуд бўлмаслигидир.

ИПКнинг 43-моддаси иккинчи қисмига кўра, ўз ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида даъво тақдим этган ёки манфаатлари кўзланиб даъво тақдим этилган юридик шахслар ва фуқаролар даъвогарлардир. Даъвогарга берилган ушбу таърифдан ҳам кўринадики, прокурор ишда давогар бўла олмайди.

Қ.Авезов ҳам ўз илмий тадқиқот ишларида прокурорнинг хўжалик процессида даъвогар сифатида иштирок этмаслигини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди. Чунки, даъво қўзғатаётган ҳар қандай шахс хўжалик процессига кириб келиши билан ўзининг махсус субъектлигини йўқотиши ва жавобгар билан тенг ҳуқуқли субъектга айланиши лозим. Прокурорда эса, бундай хусусиятнинг мавжудлиги кўринмайди. Даъвогар сифатида кириб келган ҳолларда, унинг ҳуқуқи жавобгар билан тенг бўлиши лозим. Бироқ прокурор алоҳида мақомга эга бўлган ваколатли субъект бўлганлиги сабабли унинг процессда жавобгар билан тенг ҳуқуқли тараф сифатидаги ишгирокини тасаввур қили бўлмайди. Шу сабабли хўжалик процесси тарафлари категорияси асосида даъво қўзғатувчи субъектлар доираси ва уларнинг мақоми ХПКда қатъий белгиланиши зарур, деган фикрни илгари суради.²⁶

Айрим ҳуқуқшунос олимларнинг фикрича, судга даъво тақдим этган прокурорлар учун албатта моддий даъвогар бўлиши шартлиги тўғрисида талаб юклатилмаслиги керак, чунки прокурор жамият манфаатларини ҳимоя қилиб судга даъво киритади.

Ушбу фикр билан тўлиқ келишиб бўлмайди. Зеро, моддий даъвогар мавжуд бўлмаган ишда прокурорнинг қаноатлантирилган даъвоси бўйича суд ҳал қилув қарорини ижро этишда муаммолар юзага келиши, яъни ижро варақаси кимнинг номига чиқарилиши билан боғлиқ муаммолар юзага келиши мумкин. Ундан ташқари, моддий даъвогарга қарши жавобгар томонидан қарши даъво қўзғатилиши мумкин. Ушбу ҳолатда моддий даъвогар бўлмаган иш бўйича жавобгар прокурорга нисбатан қарши даъво қўзғатиши нотўғри бўлади.

Шундай экан, мазкур муаммони ҳал этишнинг ягона йўли прокурор томонидан бу каби даъво аризалар билан судга мурожаат қилинганда моддий

²⁶ Авезов К.С. Хўжалик процессида прокурор иштирокининг айрим масалалари. Одил судловнинг коррупцияга қарши курашдаги роли ва аҳамияти // Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: ТДҶОУ, 2015. – 260 бет.

даъвогар бўлиб қайси шахснинг манфаатлари ҳимоя қилиниб иш қўзғатилган бўлса, шу шахс судда моддий даъвогар сифатида ишга жалб этилиши керак.

Бу борада айрим хорижий давлатларнинг хўжалик процессуал қонунчилигини таҳлил қиламиз. Беларусь Республикаси Хўжалик процессуал кодексининг прокурорнинг ишда иштирок этиши билан боғлиқ бўлган 66-моддасига кўра, қонун ҳужжатларининг бузилишини аниқлаганда, прокурор ўз ваколатлари доирасида давлат ва жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида иқтисодий ишларни кўриб чиқаётган судга даъво (ариза) беради, шу жумладан:

давлат органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа органлар ёки мансабдор шахсларнинг тадбиркорлик ва бошқа хўжалик (иқтисодий) фаолияти соҳасидаги юридик шахслар ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган норматив тусга эга бўлмаган ҳуқуқий ҳужжатларига эътироз билдириш тўғрисида ариза беради;

устав фондида давлат мулки улуши мавжуд бўлган давлат органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари, давлат унитар корхоналари, давлат муассасалари, шунингдек юридик шахслар томонидан тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисида даъво аризасини беради.²⁷

Қозоғистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 54-моддага кўра, фуқаролик суд ишларини юритишда қонунларни аниқ ва бир хилда қўлланилиши устидан олий назоратни давлат номидан Қозоғистон Республикасининг Бош прокурори бевосита ва унга бўйсунувчи прокурорлар орқали амалга оширади. Давлат манфаатларига дахлдор ишлар бўйича, агар жамият манфаатларини ёки ўзини мустақил ҳимоя қила олмайдиган фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш талаб этилса, шунингдек ишда иштирок этиш суд ёки прокурор томонидан зарур деб топилган ҳолларда фуқаролик суд ишларини юритишда прокурор иштирок этиши шарт.

Прокурорнинг мазкур ваколатлари суд томонидан кўришга тайинланган барча ишлар бўйича уларни ўз вақтида хабардор қилиш суднинг интернет-ресурсига бу ҳақда ахборотни жойлаштириш орқали таъминланади.

Прокурор қонунчиликка мувофиқ қуйидаги шахсларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш мақсадида даъво аризаси, ариза билан муурожаат қилишга ҳақли:

²⁷ Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь // https://kodeksy-by.com/hozyajstvennyj_protseessualnyj_kodeks_rb.htm

- 1) жисмоний, рухий ва бошқа сабабларга кўра ўз ҳуқуқларини мустақил ҳимоя қила олмайдиган шахсларнинг;
- 2) номуайян шахслар доирасининг;
- 3) Қозоғистон Республикаси хавфсизлиги ёки инсонларнинг ҳаёти, соғлиғи учун хавфли оқибатларни бартараф этиш учун зарур бўлса давлат ва жамият манфаатларини.

Мазкур ҳолатларда прокурор томонидан даъво аризалари манфаатдор шахсларнинг илтимоси ва аризаси бўлиш-бўлмаслигидан қатъи назар тақдим этилиши мумкин.

Судда кўрилаётган низоли ишда прокуратура идораларининг манфаатини даъвогар ёки жавобгар сифатида ифода этаётган прокурор тарафларнинг барча процессуал ҳуқуқлари ва мажбуриятларидан фойдаланади.²⁸

Кўриб турганимиздек, ҳуқуқ тизими ўхшаш бўлган қўшни давлат Қозоғистонда иқтисодий суд ишларини юритишда (Қозоғистонда Иқтисодий (хўжалик) процессуал кодекси мавжуд эмас ва ихтисослаштирилган иқтисодий судларда ишларни кўриш тартиби Қозоғистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси билан тартибга солинади) прокурорга кенг ваколатлар берилган.

Россия Федерацияси Арбитраж процессуал кодексининг 52-моддасида прокурорнинг қайси тоифадаги ишлар бўйича судга даъво аризаси билан мурожаат қилиши аниқ рўйхати келтирилган.²⁹

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз иқтисодий суд ишларини юритиш жараёнида прокурор фаолиятининг кўп жиҳатларини қайта кўриб чиқиш ва янгича қараш талаб қилинади. Бу эса ўз навбатида жамоат манфаатларини максимал даражада ҳимоя қилишни таъминлайди ва шу билан бирга тадбиркорлик фаолияти субъектларнинг шахсий ҳуқуқий муносабатларига аралашувини истисно қилади.

²⁸ Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053#pos=1143;-50

²⁹ "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 22.07.2021) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/de756afd3c81322d4c33912200383981a4e8d54f/